

SOFTWARE CAD PARA PROPOSTA DE MELHORIA DO LAYOUT EM UMA EMPRESA DE MÓVEIS

Carla Fernanda Paulo Dias de Souza, Fatec Zona Leste, carla.souza6@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavancante Lelis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

Guilherme Jensen, Fatec Zona Leste, Guilherme, jensen@fatec.sp.gov.br

Glauco Roberto Perreira Silva, Fatec Zona Leste, glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

Jaqueline Alves Oliveira da Fonseca, Fatec Zona Leste, jaqueline.fonseca01@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O presente artigo acadêmico abordará a importância do layout em uma pequena empresa de móveis, o estudo tem como objetivo analisar o layout para melhoria de processo na confecção dos produtos usando o software CAD, a partir de uma pesquisa bibliográfica e para melhor compreensão foi feito um estudo de caso usando uma técnica de coleta qualitativa e quantitativa, para demonstrar como pode ser melhorado ou aprimorado o aproveitamento do espaço. O software tem a capacidade de realizar novos layouts fazendo com que sejam testados e aprovados antes de ser preciso qualquer alteração no estoque físico, e com isso ganhar tempo e melhorar o desempenho dos colaboradores no manuseio dos materiais com mais rapidez na montagem de itens e entrega dos produtos aos clientes. Com base no estudo já foi observado uma percepção de melhorias significativas.

Palavras-chave. *Software cad, layout, estoque.*

ABSTRACT.

This academic article will address the importance of layout in a small furniture company, the study aims to analyze the layout for process improvement using CAD software, from a literature search and for better understanding a case study was carried out using a qualitative and quantitative collection technique, to demonstrate how the use of space can be improved or improved. The software has the ability to carry out new layouts so that they are tested and approved before any change is needed in the physical inventory, thus saving time and improving the performance of employees in handling materials faster in the assembly of items and delivery of products to customers. Based on the study, a perception of significant improvements has already been observed.

Keywords. Software, layout, stock.

1. INTRODUÇÃO

O layout ou arranjo físico como também e conhecido pode ser considerado como o corpo estrutural da produção, este diz respeito a localização física dos recursos e é uma das características mais evidentes de um operação produtiva porque determina a forma física e aparência, a criação de mudanças pode chegar a resultados surpreendentes na redução dos custos de operação e no aumento da produtividade e eficiência. Além de facilitar entradas e saídas de matérias, melhora os fluxos, auxilia no gerenciamento visual no monitoramento, otimização da produção e também pode gerar um ambiente de trabalho mais agradável e seguro, como a organização de dispositivos, máquinas, móveis, ferramentas e pessoas pelo ambiente de trabalho.

Araújo (2010) descreve que layout é o equilíbrio entre pessoas, máquinas, equipamentos e materiais em uma organização, determinado pelos processos e viabilizado pelo planejamento do layout.

Fiore (2008) afirmar que a reestruturação de um arranjo físico é uma solução adequada para o melhoramento da logística interna de uma organização.

O trabalho a seguir se trata de um estudo de caso em uma loja de móveis para escritório, a empresa a ser estudada transpõe problemas de organização por falta de layout. Deste modo será apresentado o conceito para o layout, e sua importância, usando software CAD para identificação da escolha do tipo de layout com o propósito de reduzir o tempo do ciclo de pedido. E além, qual a influência do layout na velocidade do ciclo do pedido?

O objetivo geral é avaliar o impacto do layout na velocidade do ciclo de pedido, e propor uma melhoria na gestão de estoque. O objetivo específico é analisar o layout para melhoria de processo usando software CAD, e para melhor aproveitamento do espaço, seja do estoque ou mesmo do galpão, organizando a disposição de itens conforme sua demanda e deixando o ambiente mais favorável para a execução das atividades diárias, resultando em uma diminuição de custos e desperdícios de tempo, além de facilitar os processos executados na empresa.

A justificativa sobre a importância do estudo e por ser interessante aos estudantes e pequenos e médios empreendedores, que utilizando de software CAD para aprimorar seu layout pode ser simples e ter resultados significativos.

2. LAYOUT

Segundo Chiavenato (2005), o arranjo físico ou layout como e mais citado atualmente, de uma empresa ou de apenas um departamento, nada mais é do que a distribuição física de máquinas e equipamentos dentro da organização onde, através de cálculos e definições estabelecidas de acordo com o produto a ser fabricado, se organiza os mesmos para que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma possível e com o menor desperdício de tempo (CHIAVENATO, 2005, p. 86).

Corrêa e Corrêa (2012) definem o arranjo físico como sendo a maneira como os recursos estão dispostos fisicamente dentro de uma instalação.

Segundo Cury (2010), que tal arranjo dos postos de trabalho no espaço existente da organização, também conhecido como layout, tem como prioridade o melhor relacionamento entre pessoa e ambiente de trabalho de acordo com a natureza da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis,

máquinas, equipamentos e matérias primas.

A produção da empresa estudada na atualidade não segue um percurso e armazenamento regrado e as peças precisam percorrer a fábrica várias vezes até ficarem realmente finalizadas ou montadas.

2.1 IMPORTÂNCIA DE UM LAYOUT

Para que possamos garantir excelência na execução das atividades do interior de um armazém, o tráfego dos maquinários, a identificação correta dos materiais e das prateleiras, fluxo de movimentação de pessoas a limpeza e a segurança é fundamental dispor de metodologias e de práticas de gestão atualizadas. Segundo Ballou, (2006), a organização administrativa é a estrutura que cria condições para a criação, a implementação e a avaliação de planos. É o mecanismo formal ou informal para a alocação dos recursos humanos da empresa à concretização de suas metas.

Para obter um bom tráfego de materiais no interno de um armazém onde, impacte o menor tempo possível e as atividades sejam executadas de forma rápida e eficaz, é imprescindível definir o layout.

O layout de um armazém é fundamental para definir como serão disponibilizados os recursos, para definir melhor disponibilidade de prateleiras, da circulação das pessoas, área de apoio e máquinas de modo a aproveitar todo o espaço físico (armazenagem bloqueada) e volumétrico (utilização vertical) dos itens armazenados.

Para Almeida (2008, p.9), layout também conhecido como arranjo físico, inclui espaço necessário para o material se locomover, armazenamento, mão-de-obra indireta, atividades e serviços dependentes, equipamentos da operação e o pessoal que opera a planta.

2.2 SOBRE OS BENEFÍCIOS DE UM LAYOUT EM UMA EMPRESA

Se respeitar a classificação definida por Araújo (2001), o estudo de layout pode trazer consequências benéficas se forem observadas algumas recomendações como o fato de que a mudança de uma mesa e cadeira de um ponto da sala para outro pode causar um conflito maior do que a transformação estrutural de uma organização tendo em vista que a constância de remodelações ambientais se sobrepondo a reformas de outra ordem. Visando que não é apenas o aspecto visual e ou de conforto a qual deve prevalecer no estudo de aproveitamento do espaço físico, mais do que isso, importa o fluxo existente entre pessoas e papéis, genericamente falando.

Segundo Muther (1976), o tempo despendido no planejamento do arranjo físico antes de sua implantação evita que as perdas assumam grandes proporções e possibilita que todas as modificações se integrem segundo um programa global e coerente, que permite o estabelecimento de uma sequência lógica para as mudanças, além de facilitá-las.

2.3 TIPOS DE LAYOUT

De acordo com Slack *et al.* (2002), os arranjos físicos são subdivididos em alguns segmentos básicos, sendo eles:

Arranjo físico por processo: Nesse tipo de arranjo por processo todos os recursos similares são agrupados juntos na operação. O projeto detalhado desse arranjo visa geralmente minimizar as distâncias percorridas pelos recursos ao longo da operação. Com esse tipo de arranjo, processos

parecidos são alocados juntos um ao outro, pois pode ser que seja apropriado para a operação mantê-los dessa forma, ou que a utilização dos recursos transformadores seja favorecida. Isso significa que, os produtos, informações ou clientes fluem pela operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, conforme suas necessidades. Exemplos, bibliotecas, salas de hospitais, supermercados, lojas de departamentos, etc.

Arranjo físico celular: Esse tipo de arranjo é aquele em que os recursos utilizados, entrando na operação, são escolhidos para se movimentar até uma parte específica da operação, na qual todos os recursos transformadores fundamentais para atender suas necessidades imediatas de processamento se encontram, muito usada para aumentar a polivalência dos operadores (permite que eles trabalhem em mais de uma ação). Ex: lojas de artigos esportivos em uma loja de departamentos, células de produção de determinadas peças de roupas em uma indústria de vestuário.

Arranjo físico por produto: Com esse arranjo o produto envolve localizar os recursos produtivos transformadores inteiramente segundo a maior conveniência do recurso que está sendo transformado. Cada produto, cliente ou elemento de informação, segue um roteiro fixo onde a sequência de atividades solicitada coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente. Por esse motivo às vezes, esse tipo de arranjo físico é chamado de arranjo físico em “U” ou em “linha”. É um arranjo muito claro e esperado, o que torna relativamente fácil de ser controlado. Ex: montadora de automóveis, linha de produção, processo de tabacos.

Arranjo Físico Posicional ou Fixo: Consiste em manter aquilo que está sendo produzido ou manter o recurso transformado parado e os recursos transformadores vão se mover em torno dele. Geralmente é utilizado quando o item é muito delicado, ou seja, se fizer a movimentação pode causar algum prejuízo a ele quando é muito grande e seria complicado a movimentação e também quando o recurso transformado não pode ou não quer se mover. Exemplo desse tipo de layout seria um centro cirúrgico de um hospital, nesse caso a pessoa que está recebendo a cirurgia é delicada não é interessante fazer a movimentação da mesma, então os médicos, enfermeiros e equipamentos vão se mover em torno do paciente que está recebendo a cirurgia.

Arranjo Físico Misto: Esse arranjo misto é utilizado quando se espera aproveitar as vantagens dos diversos tipos de arranjos físicos ao mesmo tempo. Geralmente é utilizada uma combinação dos arranjos por produto, por processo e celular.

2.4 CARACTERÍSTICAS DE UM BOM LAYOUT

Conforme Martins e Laugeni (2005), para elaborar um layout é necessário primeiramente saber a quantidade de peças/produto que será produzida, de acordo com a capacidade préestabelecida, sendo levando em conta o número de funcionários, os turnos que a empresa irá trabalhar e ainda a tecnologia disponível para desenvolver o produto de acordo com o tempo de fabricação do mesmo. A partir destas definições é possível estipular, com base em dados concretos e cálculos de produção, a quantidade de máquinas/ferramenta que serão necessárias para desenvolver o produto em questão e posteriormente distribuir as mesmas pela empresa. (MARTINS e LAUGENI, 2005, p. 136).

3. GESTÃO DE ESTOQUE

Gestão de estoque é primeiramente para organização e evitar faltas ou excessos nas mercadorias,

assim evitando prejuízos para a empresa.

É a atividade na empresa que consiste em armazenar, abastecer, controlar, e alimentar de informações todos os setores de produção, de vendas, de compras e administrativos, quanto aos estoques disponíveis de matéria prima, insumos e todo tipo de material consumido na empresa. A administração de estoques da empresa é composta de uma cadeia de suprimento, normalmente definidas como o conjunto de empresas que transacionam produtos e informações entre si ao longo do processo produtivo, como fornecedor e comprador de todo tipo de necessidades ligadas à produção (FRANÇA, 2009, p. 23).

A partir dessas características referentes à gestão de estoques, Podemos afirmar que o objetivo do seu controle é contribuir para o crescimento do estoque, um conceito muito importante no ambiente empresarial que pode contribuir para a redução de custos e para o aperfeiçoamento do desempenho de uma organização, desde que faça parte de um planejamento eficiente e bem pensado.

O estoque quando é mal planejado pode levar o setor para diversos problemas, como impossibilidade de fazer entregas, excesso de estoque quando a entrega for menor que o previsto, falta de espaço e maior número de itens obsoletos.

Quando um estoque é bem planejado tudo tem um fluxo melhor, pois sabe-se quais produtos tem menor rotatividade e deve-se se adquirir menor quantidade, reduzindo o custo de compra; além disso com uma melhor gestão do estoque pode se obter um resultado muito bom ou quase zero de perdas ou furtos, de materias com maior quantidade, sem contar com a competitividade da empresa em relação as demais.

3.1 TIPOS DE ESTOQUE

Na maioria das empresas existem vários tipos de estoque, e muitos podem ser categorizados e terem uma explicação para tal acontecimento, como por exemplo estoque para antecipação ou sazonal, que servem para datas importantes, quando se tem picos de pedidos excessivos, e algumas dessas datas são: Dia das mães, Páscoa, Natal e Dia dos pais.

De acordo com Chiavenato (2005), estoque é a composição de materiais (matérias-primas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos acabados), que em determinado momento não é utilizado na empresa mas que será utilizado futuramente. Deste modo o conceito para estoque é definido como a variedade de matérias que a empresa possui e utiliza, mas em determinadas datas.

E também temos outros tipos de estoque, o estoque consignado é um bom exemplo, ele consiste em um estoque para terceiros, sendo composto por clientes ou distribuidores, esse modelo de estoque é interessante quando o negócio não possui muito espaço livre, e precisa agilizar o processo de distribuição ou apenas deseja ampliar o seus canais de venda. Assim sendo o estoque é abastecido com produtos de fornecedores, que no caso são fabricantes, distribuidores ou importadores, e com isso os itens ficam armazenados e conforme a demanda do cliente final são enviados.

3.2 FUNÇÕES DOS ESTOQUES

Ballou (2012) destaca algumas das muitas finalidades dos estoques, quais sejam: melhorar o nível de serviço; incentivar economias na produção; permitir economia de escala nas compras e no

transporte; agir como proteção contra aumentos de preços; proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento; e servir como segurança contra contingências.

3.3 LAYOUT DE ESTOQUE

Para Ballou (2006), o LAYOUT de estoque é a disposição de homens, máquinas e materiais para proporcionar a integração entre o fluxo de materiais e manuseio de equipamentos necessários de movimentação para que a estocagem ocorra de maneira a gerar economia.

Para Hassan (2002), um dos aspectos mais importantes para a concepção e eficiência de um armazém é seu LAYOUT, visto que o arranjo físico, além de auxiliar significativamente na resolução de diversos problemas, aloca os itens no estoque de forma satisfatória, fazendo com que o armazém seja capaz de suportar seu funcionamento, sendo assim a proposição do LAYOUT deve, ainda, levar em consideração o arranjo das áreas funcionais do armazém e determinar questões fundamentais como: quantidade e localização das docas, pontos de entrada e saída de material, número de corredores, as suas dimensões e orientação, estimando necessidades de espaço, projetando o padrão de fluxo e formando as áreas de picking, também desempenha um papel fundamental nos negócios da empresa, na qual o arranjo físico mais adequado depende das suas condições operacionais e de suas características tais como: Acessibilidade, flexibilidade, adaptabilidade, distribuição dos movimentos.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia empregada nesse trabalho será quanto aos fins: qualitativa e quantitativa, e quanto aos meios é um estudo de caso.

É cada vez mais difícil encontrar uma definição comum de pesquisa qualitativa, conforme Gibbs (2009), são possíveis encontrar características comuns, no qual visa abordar e entender, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais de dentro de diversas maneiras diferentes, como: analisando experiências de indivíduos ou grupos, examinando interações e comunicações investigando documentos ou traços semelhantes de experiência ou interações.

Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, é baseada no teste de uma teoria e composta por variáveis quantificadas em números, as quais são analisadas de modo estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não.

O estudo de caso Yin (2015) diz que, em uma visão geral é uma das várias maneiras de realizar uma pesquisa nas ciências sociais. Outras maneiras incluem experimentos, levantamentos, histórias e análises de arquivos, como modelagens econômica ou estatística, ou seja, o estudo de caso como primeira parte estuda um fenômeno contemporâneo em seu contexto no mundo real, a segunda parte aponta para o projeto e a coleta de dados. O caso em foco foi uma empresa do setor de móveis localizada em São Paulo. Os dados foram coletados com os gestores da organização mediante observação do local para registro de imagens e pesquisa documental sobre a movimentação e estoque do ambiente. A coleta de dados foi realizada em setembro de 2021.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento desse artigo foi baseado em um estudo de caso da empresa Philadelphia Móveis para Escritório que atua no setor de montagem de móveis desde 1996, onde hoje a empresa é localizada em São Paulo no bairro de Cidade Patriarca.

A empresa atua no ramo há 25 anos, com o suporte de 4 colaboradores, que estão distribuídos na administração, produção e transportes. Em 2004 foi aberta uma filial e meados 2012 foi necessário fechar a mesma por conta da obra do metrô de Pinheiros e por uma grande crise nos Estados Unidos tendo que ser feita a fusão das duas empresas foi necessário sofrer algumas adaptações.

Após a junção, o estoque ficou sobrecarregado e com materiais obsoletos, fizeram com que o estoque ficasse totalmente preenchido, faltando espaço para novas mercadorias. Sendo assim, foram relatadas dificuldades relacionadas ao controle da demanda de materiais por falta de local para guardar seus produtos. A empresa hoje está alocada em um galpão de aproximadamente 190 m² sendo que 110 m² é direcionado apenas para o estoque, o restante distribuído para escritório onde é colocado materiais montados para showroom. Nos dias de hoje é notável a presença de alguns erros de processo que atrapalham ainda mais o crescimento da empresa que por conta de falta de espaço, interfere na montagem, retirada e chegada de mercadorias.

Para levantamento de dados foi selecionado um processo de picking de apenas um produto da empresa (cadeira giratória), fornecidos pelo montador, em 5 dias no período da manhã entre os horários das 8:00 às 14:00 horas, usando um cronômetro para tomada do tempo de operação. A separação dos materiais em seguida a montagem, conforme as imagens abaixo, a estante verde fica a bases com rodízios, a estante azul colunas e telescópios, na estante vermelha flange e assento, estante amarela braços e apoios e na estante rosa encosto.

Esta organização utiliza o arranjo físico por produto, visando assim a melhoria de montagem de seus móveis e cadeiras, trazendo uma melhor visão.

Figura 1 - Layout original

Fonte: Autores (2021)

Foram coletados os seguintes tempos conforme o processo de picking, na Tabela 1.

Figura 2 - Tempo de realização do picking

Tempo de realização do picking									
Processo 1		Processo 2		Processo 3		Processo 4		Processo 5	
Base com rodizio	Distancia da prateleira ate a mesa de montagem	Coluna e telescópio	Distancia da prateleira ate a mesa de montagem	Flang com assento	Distancia da prateleira ate a mesa de montagem	Braços e apoios	Distancia da prateleira ate a mesa de montagem	Encosto e estofado	Distancia da prateleira ate a mesa de montagem
00:00:30	11.65	00:00:41	3.23	00:00:30	7.96	00:00:45	7,09	00:00:35	7.08
00:00:45	METROS	00:00:56	METROS	00:00:49	METROS	00:00:49	METROS	00:00:40	METROS
00:00:55	(ESTANTE VERDE)	00:00:59	(ESTANTE AZUL)	00:00:55	(EST. VERMELHA)	00:00:55	(EST. AMARELA)	00:00:45	(ESTANTE ROSA)
00:00:39		00:00:57		00:00:55		00:00:42		00:00:41	
00:00:50		00:00:42		00:00:45		00:00:50		00:00:42	

Fonte: Autores (2021)

A proposta de melhoria é apresentada na Figura 3.

Figura 3 - Layout proposto

Fonte: Autores (2021)

Esse layout permite o picking mais fácil e uma visão ampla para uma maior produtividade.

O primeiro passo para a determinação do arranjo físico foi dividir o processo de montagem, como mostrado acima o modelo de layout original deixa estantes pelo meio do galpão dificultando a circulação e visualização das peças, o intuito do layout proposto foi tornar mais visível e dinâmico a circulação e a viabilidade. No software CAD além do design foi estimado a metragem a ser percorrida, e ficou bem visível a diferença de distância percorrida no espaço anterior para o que esta sendo sugerido. Resultando na otimização de espaço, disposição das peças, e locomoção dos colaboradores.

6. CONCLUSÃO

O layout em uma empresa, como a estudada que trabalha com uma linha de montagem, é fundamental para uma produtividade maior, esse pode ser o gargalo de uma produção no qual ficará mais vulnerável, a falta de estrutura e organização, pode ocasionar erros de controle, lapso de tempos e má logística de entrega interna.

O foco desse artigo visa otimizar o processo, reduzir tempos de ciclo, desembaraçar o fluxo dos materiais e possibilitar economia de movimentos. A mudança no layout pode trazer grandes melhorias e ser totalmente impactante. Com o uso da tecnologia CAD foi possível demonstrar e tornar visualmente mais claro, a principal barreira e o acolhimento da empresa investindo na proposta e mantendo a organização.

AGRADECIMENTOS

Aos nossos orientadores Glauco Roberto Perreira Silva, Eliacy Cavancante Lelis, que com paciência e sabedoria conduziram-nos por esse novo caminho, colocando em nossas mãos ferramentas para abrir novos horizontes. Aos demais professores e funcionários da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, pela destreza em promover a busca constante de novos conhecimentos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. S. de. **Otimização de layout de plantas químicas utilizando o problema de ressignação quadrática**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

ARAÚJO, L. C. G. **Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional: arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total e reengenharia**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ARAÚJO, L. C. G., **Organização, sistemas e métodos e as modernas ferramentas de gestão organizacional**. São Paulo: Atlas, 2001.

BALLOU, R. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre.

BALLOU, R. H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2012.

BALLOU, R. H. The evolution and future of logistics and supply chain management. **Produção**, v.16, n.3, p.375-386, set./dez. 2006. Disponível em: <https://revista.ufr.br/adminrr/article/view/4824>. Acesso em: 27 Maio. 2020.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração de materiais: uma abordagem introdutória**. Rio de

Janeiro: Bookman, 2006.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas**: segunda edição. Rio de Janeiro, RJ, 2005.

CORRÊA, H.L., CORRÊA, C.A. **Administração de produção e de operações**: manufatura e serviços. São Paulo: Editora Atlas, 2012.

CURY, Antônio. **Organização e métodos**: uma visão holística. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2010; distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.

FIORE, Bruna Vetrone. **A logística interna e sua importância no fator produtividade e custos**. Elsevier, 2005.

FRANÇA, Antônio Carlos. **Organização industrial**. São Paulo: USP, 2009. Disponível em: www.ebah.com.br/organizacao-industrial-gestao-de-estoque Acesso em: 11 abr. 2010.

HASSAN, M. M. D. A framework for the design of warehouse layout. **Facilities**, v.20, n.13/14, p.432-440, 2002.

KNECHTEL, Maria do Rosário. **Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada**. Curitiba: Intersaberes, 2014.

MARTINS Petrônio G. e LAUGENI Piero Fernando. **Administração da produção**. São Paulo, SP, 2005.

MUTHER, R. **Planejamento do layout**: sistema SLP. São Paulo: Edgard Blücher; 1976.

FIORE, Bruna Vetrone. **A logística interna e sua importância no fator produtividade e custos: projeto de re-layout de uma indústria gráfica**. Maringá, PR. Universidade Estadual Maringá, 2008, p. 1.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. 3 ed. São Paulo: 2002.

SLACK, Nigel. CHAMBERS, Stuart. JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 2008.

Yin RK. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman; 2015.